

SUG’URTA BOZORIDA SUG’URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI

Xamidova Zarina Abdurashid qizi

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'urtaning zamonaviy namunalari va sug'urta bozorining kengayishiga hissa qo'shadigan omillar tasvirlangan. O'zbekiston sug'urta bozorini boshqa davlatlarnikidan solishtirib, uning kamchiliklari aniqlanib, erishilayotgan natijalar sug'urta bozorining taraqqiy etishi barobarida ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lamini yanada oshirayotganini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta xizmati, sug'urta bozori, sug'urta mukofoti.

Аннотация. В этой статье описываются современные тенденции в страховании и факторы, которые способствуют расширению страхового рынка. Сравнивая страховой рынок Узбекистана со страховым рынком других стран, были выявлены его недостатки, а полученные результаты свидетельствуют о развитии страхового рынка наряду с улучшением предоставляемых услуг.

Ключевые слова:страхование, страховая услуга, страховой рынок, страховая премия.

Abstract. This article delineates contemporary patterns in insurance and the determinants that contribute to the expansion of the insurance market. By contrasting the insurance market of Uzbekistan with that of other nations, its deficiencies were discerned and the outcomes acquired manifest the advancement of the insurance market, alongside the enhancement of rendered services.

Keywords: insurance, insurance service, insurance market, insurance premium.

Kirish

Globalashuv va yagona bozor, axborot va boshqa makon shakllanayotgan sharoitida sug'urta tizimini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yirik

sugʻurta kompaniyalari bilan moliyaviy munosabatlarni mustahkamlash xizmatlarni boshqarishda zamonaviy menejment va sugʻurta strategiyalari hamda axborot xizmatlaridan foydalanishni taqozo etadi.

Hozirgi sharoitda sugʻurta xizmatlarini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari iqtisodiyotni shakllantirish jarayonida unga taʼsir etuvchi omillar va bilimlar asosida tez oʻzgarib bormoqda. Xususan, milliy iqtisodiyotning har bir sugʻurtalangan subyektini ichki va tashqi raqobat taʼsirida faoliyat yuritadi. Shuningdek, jahonda innovatsiyalar taʼsirida ishlab chiqarishga yangi bilimlarga asoslangan innovatsion xizmatlarning yangi turini joriy etish ehtiyoji ortib bormoqda.

Sugʻurtalanganlarning ishlab chiqarishdagi yangiliklari xaridorlarning xatti-harakatlarida oldindan aytib boʻlmaydigan oʻzgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, bunday oʻzgarishlar xizmatlarga xosdir. Xususan, davlat sugʻurtasi xizmatlaridan individual sugʻurta xizmatlariga oʻtish zarur.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi:

Xorijlik olimlar bu borada chuqur tadqiqot tajribasiga ega. Sugʻurta bozori va sugʻurta mukofotlarini davlat tomonidan tartibga solishning oʻziga xos xususiyatlari chet el olimlari J.Keyns, J.Stigler, J.Gelbrayt, K.Meyer, Fransua Kvilbolt, Uilyam F.Sharp, Mishel Badok va boshqalarning ishlarida koʻrib chiqilgan..

Sugʻurta xizmatlarini tashkil etish masalasida iqtisodchilarning turlicha qarashlari ham bu muammoning toʻliq hal etilmaganidan dalolat beradi [1-3].

Iqtisodchi Q.Qoʻldoshev “Sugʻurta bozori obyektiv iqtisodiy qonun boʻlib, sugʻurta tovarlari xaridorlari (sugʻurtalanganlar, boshqa manfaatdor tomonlar, ayniqsa, davlat), sugʻurta tovarlari sotuvchilari (sugʻurtalovchilar, qayta sugʻurtalovchilar)ni bogʻlaydigan va har ikki tomonning ehtiyojlarini qondiruvchi mexanizmdir” [4].

Tadqiqot metodologiyasi

1. Soʻrov va Maʼlumotlar Toʻplashi: Sugʻurta sohasidagi turli kompaniyalardan soʻrovnomalar orqali maʼlumotlar toʻplash. Bu maʼlumotlar sugʻurta xizmatlarining holatini va ularning takomillashtirilishi uchun kritikall elementlarni oʻz ichiga oladi.

2. Tahlil va Delimitatsiya: Toplangan ma’lumotlarni tahlil qilib, tadqiqotni belgilangan chegaralar orqali chegaralash. Bu chegaralar sug’urta xizmatlarini yangilash uchun kritikal bo’lgan nuqtalarga e’tibor bermaslikni ta’minlaydi.

3. Iqtisodiy, Statistik va Analitika Usullar: Sug’urta xizmatlarining iqtisodiy, statistik, va analitik ko’rinishlarda baham ko’rish orqali takomillashtirishning iqtisodiy ta’siri, darajasi va turli o’qituvchilar uchun muhimliklarini aniqlash.

4. IT-Texnologiyalarni qo’llash: Sug’urta xizmatlarini takomillashtirishda texnologiyalar, masalan, ma’lumotlar analitikasi, asosan ishlatilgan miqdoriy analitika (big data analytics), va turli sug’urta texnologiyalari qo’llanilishi.

5. Strateji Planlar va Takomillash Yo’llari: Natijalar asosida, sug’urta xizmatlarini takomillashtirish uchun strateji loyihalar va harakat yo’llarini belgilash.

6. Taqdimot va Ko’rsatuvchi Materiallar: Natijalarni ilmiy konferentsiyalarda, jurnal maqolalarda yoki so’zlashlarda taqdim etish orqali, ilmiy jamoat va sohasidagi mutaxassislar bilan fikr almashish.

Tahlil va natijalar

Sug’urta xizmati biznesida barcha faoliyat va maqsadlarning umumiylikini ta’minlash uchun sug’urta rejasini ishlab chiqish kerak. Ushbu reja sug’urta xizmati bo’yicha qarorlar qabul qilishda barcha mavjud resurslarni, jumladan vaqt va mablag’larni samarali taqsimlashga xizmat qiladi.

Sug’urta xizmatlarining rivojlanishiga iqtisodiy omillar, jumladan ishsizlik darajasi, inflyatsiya darajasi, iste’molchining real daromadlari, kredit olish imkoniyati, uning foiz stavkasi va turlari ta’sir ko’rsatadi. Bunga o’rnini bosuvchi tovarlar, neft mahsulotlari, dam olish uskunalari narxlari ham ta’sir qiladi.

Sug’urta - bu tabiiy ofatlar, turli baxtsiz hodisalar natijasida etkazilgan zararni to’lash va boshqa pul kompensatsiyasi bilan bog’liq iqtisodiy munosabatlar tizimi. Sug’urtani rivojlantirish istiqbollari iqtisodiy islohotlar bilan uzviy bog’liqdir. Sug’urta munosabatlarida davlatning ta’siri juda katta. Sug’urta munosabatlarini davlatning o’zi tashkil qiladi va nazorat qiladi. Biroq bu xizmatlarning mamlakatimiz moliya bozoridagi o’rni hali katta emas.

Sug'urta bizning eng qiyin vaziyatlarimizda kerak, ammo aholining ko'pchiligi bu tizimga ishonmaydi va bu haqda boshlang'ich bilimga ham ega emas. Avvalo, aholi va tadbirkorlarning sug'urtaga bo'lgan ishonchini oshirish zarur. Moliya vazirligi va Monopoliyaga qarshi qo'mitaga sug'urta da'volarini ko'rib chiqish muddati va hujjatlarini qisqartirish, sug'urta hodisasini adolatli baholash va to'lovlarni tezkor to'lash tizimini joriy etish topshirildi.

Sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Xususan, sug'urta kompaniyalarini lizing faoliyati bilan shug'ullanishni rag'batlantirish, lizing xizmatlarini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish vazifalari belgilab olindi. Iqtisodiyotni sug'urta xizmatlari bilan qamrab olish muhimligi ta'kidlandi. Moliya vazirligi hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti sug'urtasi qiymatining bir qismini davlat tomonidan subsidiyalash mexanizmlarini joriy etish topshirildi. Shuningdek, milliy sug'urta kompaniyalarining xalqaro moliya bozorlariga chiqishini ta'minlash, ilg'or korporativ boshqaruvni joriy etish orqali xalqaro reyting baholarini olish bo'yicha ham aniq vazifalar belgilandi.

Sug'urta sohasida zamonaviy kadrlar tayyorlash, nufuzli xorijiy oliy o'quv yurtlarida mutaxassislar tayyorlash va yetakchi kompaniyalarda malaka oshirishga ham e'tibor qaratildi. Davlat rahbari O'zbekistonda majburiy tibbiy sug'urta joriy etilishi haqida gapirar ekan, unga puxta tayyorgarlik ko'rish, tibbiy xizmatlarning minimal ijtimoiy paketini shakllantirish zarurligini ta'kidladi. Sug'urta bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar mamlakatdagi iqtisodiy muhit, shuningdek, aholining xarid qobiliyati va kreditlash hajmidir. Biroq, sug'urta kompaniyalari rahbarlari avtotransport vositalarining javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha tariflarni o'zgartirish uchun to'lovlarning oshishini kutmoqdalar, bu sug'urta sanoatining o'sishi tufayli kam sonli omillardan biri bo'ladi [8].

Sug'urta kompaniyalari ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilning birinchi choragida **3,8 trln so'mni** (o'sish 136,3 foiz). so'm sug'urta mukofotlari undirildi. Sug'urtalovchilarning umumiy ustav kapitali **2,1 trln so'mni** (o'sish 119,1 foiz)

tashkil etdi. Iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi **5,2 trln so‘mni** (o‘sish 128,3 foiz); **4,3 mln dona** yangi sug‘urta shartnomalari tuzilgan bo‘lib (o‘sish 18,8 foiz), amaldagi jami sug‘urta shartnomalar soni — **8,4 mln** donani (o‘sish 120,1 foiz)ni tashkil etdi. U summani tashkil qildi. Mamlakatimizda sug‘urta bozorining tarkibiy qismlarida nomutanosiblik, ya’ni ixtiyoriy sug‘urtaning 82 foizi va majburiy sug‘urtaning 18 foizi mavjud. Boshqa rivojlangan mamlakatlarda majburiy sug‘urta ulushi 50 foizni tashkil etadi. Muammoning asosiy yechimlaridan biri sug‘urta kompaniyalarini xususiylashtirish bo‘yicha taklifdir. Bu sug‘urta risklarini boshqarish usuli sifatida targ‘ib qilish, jalb qilish imkonini beradi. Xorijiy sarmoya va texnologiyalar, yangi malakali ishchilarni yaratish, shuningdek, aholining sug‘urta mahsulotlarini tanlash imkoniyatlari kengayadi, davlat sug‘urta kompaniyalari bilan raqobat kuchayadi.

Jahon bozoridagi yana bir tendentsiya riskga asoslangan yondashuvni joriy etishdir. Sug‘urta kompaniyalari nafaqat mukofotlar va majburiyatlar bilan bog‘liq risklarni baholaydi, balki aktivlar, kreditlar va bozor risklarini ham baholash qobiliyatiga ega [9]. Bu sug‘urta kapitalini yanada faolroq boshqarish imkonini beradi. Xorijiy investorlarni jalb qilish uchun ushbu tendentsiya rivojlanayotgan bozorlarga ham tarqalmoqda. Kapitalni boshqarish nuqtai nazaridan, riskga asoslangan yondashuv uni yanada tushunarli va taqqoslanadigan qiladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O‘zbekiston uchun sug‘urta mukofotlari hajmini oshirish muhim masala bo‘lib qolmoqda. Sug‘urta madaniyatini yuksaltirish, aholiga sug‘urta himoya ekanligini tushuntirish orqali davlat zimmasiga tushadigan yukni yengillashtiramiz, korxonalarining o‘z majburiyatlari bo‘yicha mas’uliyatini oshiramiz. Rivojlangan mamlakatlarda aholining 70% moliyaviy savodxonlikka ega, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko‘rsatkich 30% dan kam. Bu kelajakda O‘zbekistonda sug‘urta sohasini rivojlantirish imkonini beradi. Odamlar nima uchun sug‘urta polisini sotib olish kerakligini tushunishlari kerak. Ko‘pchilik bu pulni behuda sarflash deb o‘ylaydi. Bundan tashqari, O‘zbekistonda iste’molchilar huquqlarini himoya qilish darajasi juda past. Agar iste’molchilar o‘zlarini himoyalangan deb his qilsalar, ular ham ko‘proq sug‘urta polislarini sotib olishga

tayyor bo'ladi. Xodimlar xarajatlari va agentlik to'lovlarini kamaytirishga qaratilgan umumiy tendentsiya sug'urtachilarning onlayn savdo qilish istagiga to'liq mos keladi [10].

Jadval va diagramma

YaIMdagi sug'urta mukofotlari YaIMning o'rtacha 8-12 foizini tashkil etadi (1-jadval). Ushbu tarmoqning O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushi atigi 0,81 foizni tashkil etadi.

1-jadval. Ayrim mamlakatlarda sug'urtaning YaIMdagi ulushi

		YaIMdagi ulushi %
1	Yaponiya	4.5
2	Amerika qo'shma shtatlari	2.6
3	Italiya	7
4	Fransiya	10
5	O'zbekiston	0.81

Xulosa va takliflar

Ayni paytda O'zbekiston sug'urta bozorida 38ta sug'urtalovchi faoliyat yuritmoqda. Yuqoridagi mualliflarning aksariyat asarlari makroiqtisodiy muammolarga qaratilgan bo'lib, sug'urta bozori rivojlanishining hududiy jihatlari haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Bozorda sug'urta kompaniyalarining innovatsion va investitsiya faoliyatini faollashtirish muammosi ham qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

Rivojlangan mamlakatlarda har qanday innovatsion investitsiya loyihasi sug'urta kafolatisiz qabul qilinmaydi. Shu bois mamlakatimizda sug'urta har qanday sub'ekt faoliyatida alohida o'rin tutadi, ular o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni barqarorlashtiradi va barcha yig'ilib qolgan muammolarni hal etishda innovatsion xizmat ko'rsatish tarmog'i sifatida rivojlanishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

□ sug‘urta sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan, xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalarini hamda ushbu sohadagi ilg‘or tajribalarni izchil joriy etish;

□ tartibga solish va prudensial nazoratning samarali mexanizmlarini joriy etish orqali sug‘urta bozorining ishonchliligi va barqarorligini ta’minlashga qaratilgan sug‘urta faoliyatini tartibga solish tizimini institutsional rivojlantirish;

□ sug‘urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, to‘lov qobiliyatini va moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning aktivlari sifatini oshirish, shuningdek sug‘urtalovchilarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish;

□ sug‘urta brokerlari faoliyatini faollashtirish, sug‘urta agentlari tizimini takomillashtirish, bank sug‘urtasi mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, umuman sug‘urta bozorida professional ishtirokchilar rolini oshirish orqali sug‘urta bozori infratuzilmasini rivojlantirish va kengaytirish;

□ sug‘urta xizmatlari iste’molchilari va sug‘urta faoliyatining boshqa sub’ektlari huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, sug‘urta savodxonligi va aholining sug‘urtaga ishonchini oshirish, sug‘urta bozorining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash;

□ yangi innovatsion sug‘urta mahsulotlarini joriy etish va yuqori talabga ega bo‘lgan an’anaviy mahsulotlarni o‘zlashtirish hisobiga ko‘rsatilayotgan sug‘urta xizmatlari hajmi, turi va sifatini kengaytirish;

□ sug‘urta faoliyatini tashkil etish va tartibga solish sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, sug‘urta xizmatlarining elektron turlarini faol joriy etish va rivojlantirish;

□ sug‘urta bozori mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, sug‘urta sohasida ta’limning zamonaviy usullarini qo‘llash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag‘batlantirish;

□ milliy sug‘urta bozorining ijobiy imidjini shakllantirish va qo‘llab-quvvatlash hamda uning investitsion jozibadorligini oshirish, shu jumladan milliy sug‘urta bozorini xalqaro va xorijiy sug‘urta bozorlari bilan integratsiyalashuvi hisobiga [6].

Sugʻurta xizmatlari sifati deganda koʻrsatilayotgan xizmatlarning murakkab holati, amaldagi texnik standartlarga muvofiqligi, individual yoki umumiy talablarga toʻliq muvofiqligi, milliy va xalqaro standartlarga muvofiqligi tushuniladi [7]. Xizmat koʻrsatish sifati isteʼmolchi talabiga koʻra yuqori, oʻrta, past boʻladi. Sugʻurta xizmatlarini rivojlantirish, imkon qadar koʻproq yuridik va jismoniy shaxslarning sugʻurta xizmatlaridan foydalanishini taʼminlash uchun sohaning barcha jabhalarini qamrab oluvchi qonunchilik bazasini yaratish zarur. Qolaversa, sugʻurta xizmatlari sohasida ham koʻp ishlar qilinishi kerak. Shu bois, oʻzaro sugʻurta jarayonini zamonaviy innovatsion yondashuvlar orqali rivojlantirish, mamlakatimizda notijorat oʻzaro sugʻurta jamiyati tizimini yoʻlga qoʻyish va uning qonunchilik bazasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunday jamiyat oʻz aʼzolarining mulkiy va boshqa mulkiy manfaatlarini sugʻurtalashga xizmat qilishi kerak.

Sugʻurta xizmatlari bozorining rivojlanishi mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yuqori surʼatlariga erishish va ijtimoiy muammolarni ijobiy hal etish, ishlab chiqaruvchi kuch va vositalardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Bir soʻz bilan aytganda, Oʻzbekiston Respublikasi moliya tizimining asosiy tarmoqlaridan biri boʻlgan sugʻurta xizmatlari sohasi bugungi kunda mamlakatimiz imkoniyatlaridan toʻliq foydalanishi, jahonning yirik sugʻurta bozorlari qonuniyatlarini chuqurroq oʻrganishi zarur. murojaat qilishi kerak.

Shu oʻrinda aytish kerakki, faoliyat samaradorligini oshirish uchun tashkilotlarning tashkiliy tuzilmasini qayta koʻrib chiqish va takomillashtirish, yaʼni sugʻurta faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish zarur. Yana bir muhim jihat – sugʻurta bozorida munosib oʻrin egallash, moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni mustahkamlash maqsadida zamonaviy sugʻurta mahsulotlarini ishlab chiqish va samaradorligini taʼminlash maqsadida mijozlar bilan doimiy muloqot mexanizmini yoʻlga qoʻyish zarur. Sugʻurta xizmatlari sifatini oshirish bilan birga, sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish, iqtisodiyotni turli moliyaviy risklardan himoya qilish muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Maxmudova L. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. - T.: TAKI, 2004 y.
2. Xo'jaev I. Tashqi iqtisodiy faoliyatda sug'urta. O'quv qo'llanma. T.: Soliq akademiyasi, 2005 yil.
3. Klimov M.A. Straxovany. Uchib keting. mahorat - M.: PRIOR, 2004. - 137 p.
4. Qo'ldoshev Q.M. O'zbekistonda o'zaro sug'urtaning metodologik asoslarini takomillashtirish mavzusidagi iqtisod fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: BMA, 2019. - 74 b.
5. Godin A.M., Frumina S.V. Strahovanie: Uchebnik. - M.: Izdatelskotorgovaya korporatsiyasi "Dashkov i K", 2009. - 36-bet.
6. Sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida PQ-4412-son O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
7. Innovatsion huquqiy xizmatlar: muammo va echimlar. Monografiya. Mualliflar jamoasi. – T.: Iqtisod-moliya, 2020. – 108 b.
8. Krivko S.R., Telenkova O.V., Marchenkova E.R. K voprosu o gosudarstvennom regulirovanii formirovaniya sfery uslug v problemnyx regionah// Perspektivy nauki. Izdatelstvo: Fond razvitiya nauki i kultury (Tambov), №1, 2014. 141-144 s.
9. Axrorov Z. Neobxodimost moliyaviy podderjki innovatsionnogo razvitiya predpriyatij //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2020. – T. 35.
10. Telenkova O.V., Marchenkova E.R., Straxovoy ryok Rossiya Federatsiyasi: sovremennoe sostoyanie// Nauka i biznes: puti razvitiya. Izdatelstvo: Fond razvitiya nauki i kultury (Tambov), №11, 2015. – 53-55 s.